

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE

- Le fonctionnement de l'économie allemande en zone soviétique* 1
Le mystère des réparations 4

ACTUALITE

- Les réfugiés politiques aux Etats-Unis* 4
L'affaire Anatole Barsov 5
Origines des récentes grèves en Finlande 5

ETUDE

- La collectivisation agraire en Pologne* 6

DOCUMENTS

- Les origines du conflit Staline-Tito (fin) : Déclaration du C.C. du P.C. de Yougoslavie adressée au Kominform le 20 juin 1948* 7
Les Baltes dans les camps soviétiques 8
Les cellules d'entreprises en Autriche 9

LE COMMUNISME EN EXTREME-ORIENT

- La Russie rapatrie les prisonniers de guerre japonais* 10
Comment les Soviétiques voient la capitulation du Japon 11

LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE

- Zone soviétique en Allemagne : L'attitude des Eglises* 11

- Roumanie : Le régime des passeports intérieurs. — La délation. — Pour une critique d'art basée sur l'esprit de parti* 12
Une paysanne roumaine au pays des merveilles 13

- Tchécoslovaquie : La dénonciation est un devoir* 13
La liberté de la presse 14

- Pologne: M. Gomulka se défend d'être « titiste »* 14
Immeubles « accélérés ». — La vie syndicale 15

LA VIE EN U.R.S.S.

- La rançon d'une rationalisation mal conduite. — L'industrie forestière critiquée. — Comment la presse soviétique voit les incendies du Sud-Ouest français* 16

CHRONIQUE**Le fonctionnement de l'économie allemande en zone soviétique**

L'organe central de décision et de commandement de l'économie allemande en zone soviétique, à la fois Ministère des Finances, Ministère de l'Economie Nationale et Parlement, est la Commission économique allemande (D.W.K.).

Au cours de leur première année d'occupation, les Russes avaient créé à Berlin un ensemble d'organismes administratifs et entre autres une *Administration Centrale de l'Industrie Allemande*, qu'ils perfectionnèrent ultérieurement en Commission économique allemande. La composition et les attributions de cette Commission furent définies par l'*Administration militaire soviétique en Allemagne*. Le 20 avril 1948, les autorités soviétiques d'occupation ajoutèrent aux attributions administratives de la Commission des prérogatives législatives. La Commission allemande, dans le domai-

ne économique, est donc devenue à la fois pouvoir législatif et pouvoir exécutif, et du même coup, les constitutions des « pays » cessèrent d'avoir de l'importance, bien qu'elles ne fussent pas formellement abolies par l'*Administration militaire soviétique*.

Enfin, il y a dix mois, le maréchal Sokolovski (ordre 183, en date du 26-11-1948) réorganisa la Commission économique allemande de façon à donner aux éléments communistes et communistes une représentation prépondérante préparant ainsi la disparition de l'*Administration militaire soviétique* qui vient d'être supprimée le 10 octobre.

Actuellement les 101 membres de la Commission économique allemande se répartissent en effet comme suit :

48 représentants des pays, élus par les Diètes (15 pour la Saxe, 12 pour la Saxe-Anhalt, 8 pour la Thuringe, 7, pour le Brandebourg, 6 pour le Mecklembourg) ;

15 représentants des partis autorisés à raison de 3 par parti. Ceux-ci sont : le *parti socialiste unitaire (S.E.D.)*, créé sous la pression des Russes ; le *parti national-démocrate* et le *parti paysan-démocrate*, tous deux satellites du S.E.D. ; le *parti libéral-démocrate* et le *parti démocrate-chrétien*, qui ont renoncé à lutter contre les partis soviétophiles sur le terrain économique, et qui se contentent de revendications politiques de détail, sur le plan local le plus souvent ;

10 représentants des organisations de masse : *Fédération libre des syndicats* ; *Association de l'Entr'aide paysanne* ; *Jeunesse allemande* ; *Ligue démocratique des Femmes* ; *Ligue culturelle* ; *Coopératives de consommation*. Toutes ces organisations sont dominées par les communistes.

Les autres membres de la Commission sont les hauts fonctionnaires de l'Administration de la zone.

Création de l'*Administration militaire soviétique en Allemagne*, la Commission économique allemande prend toute décision économique intéressant l'ensemble de la zone orientale.

Mais en outre, la Commission a le contrôle administratif direct d'ensembles industriels (type konzern) assez importants pour déborder les limites des Länder. Ces ensembles industriels ont été constitués par des entreprises expropriées ; ils se divisent en 6 *Unions zonales spéciales* : Charbon — Métallurgie — Chimie — Énergie — Construction mécanique — Electro-technique et industrie légère. A la tête du département industriel de la Commission économique allemande, c'est-à-dire à la tête des six *Unions zonales*, est le président même de la Commission (selon le système russe du directeur unique, valable, on le voit, aussi bien pour l'ensemble de l'économie zonale que pour une entreprise isolée).

Au-dessous des *Unions zonales spéciales* se trouvent les *Unions des entreprises populaires* (environ 70), avec un directeur unique par Union. Chacune de ces *Unions d'entreprises populaires* groupe les entreprises expropriées qui se rapportent à la même branche d'activité au sein des *Unions zonales*. Ainsi dans l'*Union zonale* de la Chimie, par exemple, il y a des *Union d'entreprises populaires* de la Chimie-Engrais, des *Unions d'entreprises* de la Chimie-Colorants, etc...

Mais juridiquement, les entreprises expropriées ne sont pas la propriété des *Unions d'entreprises*, ni même des *Unions zonales*. Elles furent revendiquées par les « pays ». Mais la S.M.A.D. ordonna que sur le cadastre et sur le registre de commerce, le peuple allemand fût inscrit en qualité de propriétaire.

Outre des avantages évidents en matière de

propagande, cette décision eut les conséquences suivantes :

1) des *Comités pour la sauvegarde de la fortune nationale* furent constitués, composés de communistes éprouvés, avec pour mission d'écartier toutes manœuvres criminelles tendant à faire retomber cette fortune nationale en des mains privées. On sait ce que cela veut dire. Ces « Comités » ne relèvent que du président de la Commission économique allemande. La D.W.K. est ainsi dotée d'une police politico-économique ;

2) les bénéfices des entreprises qui constituent la « fortune nationale » sont versés directement au budget de l'Etat. C'est logique. Seuls 10 % sont versés à un fonds pour « l'amélioration du standard de vie des ouvriers et des employés ». Mais ne peuvent en bénéficier que ceux qui ont « dépassé systématiquement les normes de production », c'est-à-dire les stakhanovistes qui, en Allemagne orientale, sont des « Henneckistes » (du nom du mineur de Zwickau, Adolf Hennecke, lequel, le 13 octobre 1948, fit quatre normes en une seule journée de travail).

Le secteur devenu public de la zone orientale comprend :

1) l'ensemble des biens expropriés de l'agriculture, de l'industrie et du commerce ;

2) une création tout à fait originale : les Sociétés soviétiques par actions (S.A.G.).

La propriété publique du sol

Le communiste Walter Ulbricht, à la conférence générale du parti socialiste unitaire (Berlin, du 25 au 28 janvier 1949), faisait ainsi le point des nationalisations :

« Le secteur nationalisé de l'industrie comprend 8 % des entreprises avec 45 % de la production. Les biens populaires de l'agriculture fournissent environ 10 % de la valeur de la production agricole. Mais à côté, il existe des entreprises capitalistes dans l'industrie et dans l'agriculture. Le commerce de gros est presque entièrement entre les mains des capitalistes. Enfin il y a des entreprises de production simple de marchandises : entreprises de petits industriels, d'artisans, de petits et moyens paysans. Nous n'avons donc pas affaire à une organisation économique unifiée. »

La réforme agraire a consisté dans l'expropriation des domaines privés de plus de 100 hectares représentant dans leur ensemble environ 3 millions d'hectares, et leur partage en domaines de moyenne et petite importance. Les 7.500 paysans qui possèdent maintenant des domaines de 50 à 100 hectares sont dénommés « grands paysans ». Ils commencent déjà à être dénoncés par les journaux de la zone, par les coopératives agricoles et opposés aux autres catégories de cultivateurs qu'on appelle « paysans travailleurs ». Au moment du partage des terres, les « grands pay-

Notre but

Ce Bulletin a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications

Tous les renseignements contenus dans ce Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

sans » ont été fermement « invités » à adhérer au *Parti Socialiste Unitaire* et à l'*Association de l'Entr'aide paysanne*. Mais on déclare maintenant qu'ils se sont « glissés » dans ces formations et on les élimine. Le S.E.D. demande en outre qu'ils soient éliminés des autres partis.

Alors qu'il est quasiment impossible d'avoir des renseignements statistiques sur la production industrielles (on ne connaît jamais que des pourcentages), le rendement moyen à l'hectare des principaux produits agricoles est fréquemment donné, et par référence à la période de 1935-1939, de sorte qu'il soit bien visible que l'agriculture d'aujourd'hui retarde sur l'avant-guerre, ce dont on rend responsables les « grands paysans » (cf. le rapport de W. Ulbricht, déjà cité). La dékoulakisation n'est pas loin.

La seconde réforme agraire qui pointe à l'horizon se fera probablement dans deux sens opposés :

a) par l'expropriation des domaines de plus de 50 hectares et leur réunion en sovkhozes ou unions d'entreprises populaires agricoles (le pendant des unions d'entreprises populaires industrielles) ;

b) par la réunion des exploitations de colons de moins de 50 arpents (12 hectares et demi) et des fermes jusqu'à 50 hectares, afin de constituer des kolkhozes ou communautés d'exploitations de 200 hectares environ.

L'expropriation des entreprises industrielles

Il faut distinguer l'expropriation à chaud de l'expropriation froide.

La première phase est terminée. Elle engloba un certain nombre d'expropriations d'« urgence » : expropriation à la date du 8 mai 1945, par la Diète de Thuringe, des biens mobiliers et immobiliers appartenant aux anciens princes et aux membres de leur famille ; nationalisation des cinémas de Saxe, de Thuringe, de Brandebourg, en décembre 1945, expropriation des établissements de coiffure à Erfurt, expropriation des bibliothèques en Saxe, en février 1946. Mais surtout, on procéda à la séquestration des biens appartenant aux « activistes » nazis, par application de l'ordonnance n° 124 du Commandant en chef de l'Administration militaire soviétique en Allemagne. Pour ce faire, une *Commission centrale allemande pour les réquisitions et saisies*, siégeant à Berlin, créa en 1946 auprès des Länder, des Comités spéciaux, composés en majorité de communistes. Ces Comités eurent la tâche de dépister les activistes. Leurs listes dressées, on procéda aux expropriations selon des modalités variables. Enfin, au début de 1948, le dernier coup de filet fut donné par cette *Commission centrale allemande* qui envoya enquêter sur place, dans les entreprises désignées par les communistes, des *Commissions pour l'exécution et le contrôle de l'ordonnance n° 124*.

L'expropriation à froid se pratique de deux manières :

a) La Commission économique allemande (D. W.K.) a publié le 28 août 1948, une « *Ordonnance des réquisitions pour la construction de l'économie et l'élimination des phénomènes de déficience* ». Ces réquisitions « au service de la planification et de l'orientation étatique de l'économie », peuvent être présentées par la Commission économique allemande, par les ministres des « pays », par des services investis par eux des pouvoirs nécessaires, à « *des entreprises économiques ou à d'autres personnes morales et physiques* ».

La réquisition peut entraîner le transfert temporaire ou définitif des objets mobiliers ou des

biens fonds. Mais « *l'indemnisation et la compensation qui sont prévues pour tous les droits de réquisition peuvent faire l'objet d'un accord contractuel ou bien être fixées par un avis de dédommagement.* » C'est ce droit théorique à l'indemnisation qui distingue la réquisition de la mise sous séquestre.

Enfin — et nous supposons que l'humour ici est involontaire — « *il est créé un droit d'appel, mais celui-ci n'a effet suspensif contre les avis de réquisition que lorsque la personne habilitée à prononcer la réquisition autorise ledit effet.* »

b) la répression des infractions économiques entraîne parfois la saisie des biens : « *En cas d'infraction à la législation sur les prix, la confiscation de la totalité des biens peut être ordonnée.* »

Le commerce

Au début de l'occupation, des comptoirs commerciaux furent créés (dont le capital appartenait dans la proportion de 51 % à l'Etat et de 49 % aux particuliers). Des spéculateurs s'y sont, paraît-il, « infiltrés ». Aussi, au milieu de 1948, fut créée la *Société commerciale allemande*, « *organe exécutif unique d'un régime d'approvisionnement rationnellement articulé, doté d'un monopole et de moyens d'actions propres.* » Selon W. Ulbricht, son fonctionnement laisse encore à désirer.

Le commerce privé est contrôlé. La Commission économique allemande a fixé la marge bénéficiaire pour la vente d'articles industriels à 15 % pour le commerce de gros, et à 20 % pour le détail. De plus le commerce est invité à rendre compte tous les mois à l'autorité compétente du mouvement des marchandises et des réserves.

D'après le *St Galler Tagblatt* des 23 et 24 mars dernier, cette vérification du mouvement des marchandises se pratique ainsi :

« *L'échange des marchandises est dirigé sans la moindre lacune : toute marchandise qui est transportée d'une fabrique à une autre fabrique ou de chez un marchand à un autre marchand doit toujours être accompagnée « d'un bulletin de transport ». Ces bulletins sont obligatoires sur toutes les routes, sur toutes les rues, sur toutes les voies ferrées, sur tous les bateaux. Les marchandises qui sont démunies de bulletin de transport sont saisies impitoyablement par les « contrôles de la police du peuple » qui sont partout en fonction.*

« *Les bulletins de transport sont des imprimés en triple expédition dont le numérotage est imprimé (tout comme les billets de banque) et ne sont délivrés par le gouvernement à toutes les entreprises que contre quittance.*

« *Le destinataire reçoit la feuille d'expédition n° 1 et prend ainsi possession de la marchandise. La feuille n° 2 est remise au gouvernement du « Land », le fournisseur garde la feuille n° 3.*

« *Il faut que tout bulletin de transport soit signé par la direction de l'entreprise ainsi que par le conseil d'entreprise. Les bulletins de transport ne sont valables que pour les transports effectués d'un fournisseur à un destinataire. Si le destinataire procède à un nouveau transport de la marchandise, transformée ou non transformée, il faut que soit établi un nouveau bulletin de transport.* »

La réduction des marges bénéficiaires, d'une part, l'extension du champ d'action de la « *Société commerciale allemande* », d'autre part, réduiront sans doute progressivement le nombre des commerçants.

L'artisanat semble devoir être conservé (pour les réparations), mais probablement sans main d'œuvre salariée. Il sera contrôlé grâce à la répartition des matières premières et des moyens de travail.

Les sociétés soviétiques par actions

Les entreprises les plus importantes et les plus connues ont été détachées de la liste des entreprises séquestrées et placées sous « séquestre russe ». Le 8 mars 1946, le Commandant en chef de l'Administration militaire soviétique prescrivit le transfert de quelques-unes de ces entreprises « au compte des réparations à verser par l'Allemagne à l'U.R.S.S. »

Ces entreprises sont devenues « Sociétés soviétiques par actions » (S.A.G.). Leurs statuts ratifiés par le ministère du Commerce extérieur de l'U.R.S.S., furent enregistrés au ministère des Finances de l'U.R.S.S., le 31 janvier 1947. Elles sont inscrites sur les registres de commerce allemands comme sociétés par actions ayant leur siège à Moscou, filiales de sociétés russes. De-

puis juillet 1947, c'est l'U.R.S.S. elle-même qui est inscrite sur le cadastre allemand comme *propriétaire, jouissant de tous les avoirs des S.A.G.*

C'est ainsi que les entreprises suivantes du pays de Saxe-Anhalt sont devenues S.A.G. : les entreprises *Thale* de métallurgie et de fonderie, les entreprises *Brabag-Zeit*, les *Leuna-Werke*, la fabrique de films *Agfa*, la *I.G. Farben-Industrie* de Bitterfeld, les *Buna-Werke* de Schkopau, la *Krupp-Gruson A.G.*, de Magdebourg, des entreprises du groupe *Riebeck-Montanwerke* et des mines de charbon d'Anhalt, etc...

On ignore et le montant total des réparations et la valeur des entreprises transférées. Les experts allemands de la trizone disent que ces entreprises ont été estimées au tiers de leur valeur réelle et qu'elles représentent à peu près la moitié du potentiel industriel de la zone orientale.

Le mystère des réparations

Le problème le plus obscur — et qui risque de le rester longtemps encore — est celui des « réparations », de ce que les Russes ont pris à ce titre ou autrement. Rien de précis n'est connu de ce que les troupes russes ont prélevé en Allemagne au titre de « butin de guerre », ni sur les différents modes de démontages pratiqués depuis quatre ans, ni sur les réparations proprement dites.

Bien qu'il ne soit pas interdit de s'occuper de statistiques en zone orientale, les spécialistes, russes ou allemands d'obédience russe, sont les seuls à avoir accès aux données réelles. Ceux qui travaillent à la Statistique Centrale de Postdam sont astreints au silence ; s'ils rompaient la consigne, ils s'exposeraient aux sanctions qu'on devine. Plus d'une fois, des statisticiens ayant établi des listes de machines démontées furent arrêtés — personne ne les a jamais revus.

Pour n'avoir qu'une vue sommaire de ce que les Russes ont prélevé sur l'Allemagne, il faut considérer ceci :

1° — Des territoires entiers ont été enlevés à l'Allemagne : la frontière qui passe maintenant le long de l'Oder et de la Nissa (Neisse) signifie à elle seule que

les Russes ont accaparé 25 % de l'agriculture allemande (qu'ils en aient fait cadeau à la Pologne qui leur est tributaire, ne change rien à l'opération).

2° — Que les Russes ont mis la main sur des voitures et même sur des maisons, cela peut encore être qualifié de butin de guerre ne rentrant pas dans le cadre des réparations. Mais ils se sont emparés dans la plus large mesure possible d'objets d'art (pillage des musées), de titres et de valeurs, d'actions et d'obligations. Butin ou réparation ?

En transformant des fabriques allemandes en Sociétés anonymes soviétiques travaillant sous la direction de Russes pour la Russie, les Soviétiques ont fait de ses entreprises une propriété soviétique.

3° — Les réparations proprement dites devraient être prélevées sur la production courante. Malgré le secret dont les Soviétiques entourent cette question, des experts qualifiés estiment que ce prélèvement représente un milliard de marks par an. Il s'y ajoute un demi-milliard de frais d'occupation.

Les mêmes statisticiens estiment que dans l'ensemble, les Russes prélèvent 25 % sur la production courante de la zone orientale, production qui ne dépasse guère 60 % de son niveau d'avant-guerre.

ACTUALITÉ

Les réfugiés politiques aux Etats-Unis

Voici la liste des principaux « réfugiés politiques » en provenance d'U.R.S.S. ou des pays satellites qui ont jusqu'à ce jour reçu asile aux Etats-Unis :

Dr. G. M. DIMITROV : Ancien président du Parti Agrarien bulgare ;

Charles DAVILA : Ancien ministre Pl. de Roumanie au E.U. ;

Vladimir NACEK : Ancien président du Parti paysan croate ;

Branko P. ESELJ : Secrétaire de V. Nacek ;

Stanislas MIKOLAJCZYK : Ancien premier ministre de Pologne ;

G. Ligor TASKOVIC : Ancien maire de Belgrade ;

J. Uraj SLAVIK : Ancien Ambassadeur tchécoslovaque aux U.S.A. ;

Bela FABIAN : Ancien président du Parti démocrate Indépendant ;

Peter ZENKO : Ancien maire de Prague ;

Arnost HEYDRICH : Ancien secrétaire général du Ministre des Affaires Etrangères de Tchécoslovaquie ;

Bela VARGA : Ancien président du Parlement hongrois ;

Constantin FOTICH : Ancien Ambassadeur de Yougoslavie ;

Victor KRAVTCHENKO ;

Oksana KOSENKINA : Ancienne maîtresse d'école ;

Piotr PIROGOV : Aviateur soviétique ;

Anatole BARSOV : Aviateur soviétique.

L'affaire Anatole Barsov

La dernière personnalité portée sur la liste qui précède cet article y figure pour mémoire. L'aviateur soviétique Anatole Barsov, après un séjour de quelques mois aux Etats-Unis, a repris, en effet, le chemin de l'Union Soviétique. Voici d'après le *NEW-YORK TIMES* les circonstances de l'arrivée et du départ de cet aviateur :

« Le 9 octobre 1948, un bombardier soviétique atterrissait en Autriche sur un aérodrome de la zone américaine. Les occupants étaient deux lieutenants de l'Armée de l'Air soviétique : Pirogov, 28 ans, ancien professeur de littérature et Barsov, 31 ans, mécanicien. Les deux déserteurs déclarèrent fuir le régime soviétique.

Après enquête de l'« Army Intelligence » le statut des réfugiés politiques fut accordé aux deux hommes, qui au mois de février dernier s'envolèrent pour les U.S.A. Durant des semaines ils furent promenés, choyés, nourris, ils prirent part à des réunions anti-soviétiques, puis disparurent de la scène publique. Pirogov se mit au travail et entrepris d'écrire un livre. Barsov, lui, travailla comme charpentier dans le Connecticut, puis comme employé d'imprimerie à Brooklyn. Le gouvernement des Etats-Unis continua à suivre les deux hommes dans leur vie privée.

Quelques temps plus tard, Barsov changea vraisemblablement d'opinion, en tout cas il apparut au mois de juillet, à l'Ambassade Soviétique de Washington. Le fit-il librement, ou non, nul ne le sait. Quoi qu'il en soit l'Ambassadeur Soviétique annonça que Barsov « se repentait de la faute commise et demandait à rentrer en U.R.S.S. »

Le 17 août, Barsov fut, à la sortie de l'Ambassade Soviétique, pris en charge par des agents du Département de la Justice. Il fut transporté en Autriche où il eut à choisir : soit rentrer, soit rester. Barsov demanda à rentrer dans son pays, il fut donc escorté jusqu'à la ligne de démarcation de la zone soviétique où il disparut comme en un brouillard.

A New-York, Pirogov tint une conférence de presse et déclara que Barsov n'était qu'un « imbécile » qui s'était laissé avoir par les espions soviétiques. Il affirma qu'il ne croyait pas que Barsov fut un espion : « Je connais Barsov et je suis persuadé que les Soviets n'auraient jamais envoyé comme espion un individu aussi bête. »

A la fin de la semaine le cas Barsov restait toujours aussi mystérieux. Pourquoi ce « réfugié politique » avait-il changé d'opinion ? Qui l'avait fait changer d'avis ? Question sans réponse. »

(New-York Times, 4-9-49).

Ce que le New-York Times n'a pas dit

Dans *HUMAN EVENTS* n° 3, publication de Washington nous trouvons un complément à l'exposé du *N.Y. TIMES* :

« C'est un vieil adage de dire que la vie imite souvent Edgar Wallace. On en a un exemple dans le récent cas étrange des lieutenants russes Barsov et Pirogov. Si l'on se tient sur la pelouse de la Maison Blanche du côté de l'avenue de Pennsylvanie, on peut voir au-delà de la place Lafayette une maison qui abrite le fameux restaurant français appelé « Les Trois Mousquetaires ». Là eut lieu, le 16 août, une scène qui surpasse l'imagination de n'importe quel écrivain mélodramatique à sensation.

« Dans l'un des compartiments étaient assis les deux réfugiés russes. Dans un autre, d'un côté, il y avait un quatuor de policiers américains en civil tandis que d'autres stationnaient hors du restaurant. Dans un autre compartiment, d'un autre côté, se tenaient quatre chenapans de l'Ambassade des Soviets. Pirogov et Barsov discutaient passionnément, mais Barsov ne pouvait persuader le premier de rentrer en U.R.S.S.

« Finalement, Pirogov en colère sortit de son compartiment, hors de lui, et par inadvertance entra dans le compartiment soviétique. Aussitôt les chenapans s'efforcèrent de lui passer les menottes et une mêlée générale s'ensuivit. Les policiers américains intervinrent et firent sortir Pirogov et Barsov avec eux. Mais ils n'arrêtèrent pas les costauds russes. Pourquoi ? Voilà la question que se posent les observateurs de Washington qui savent les faits. Ils réfléchissent sur un rapport selon lequel le State Department avait interdit d'arrêter les agents soviétiques. Mais pourquoi ? Voilà la question qui rend plus qu'énigmatique le Department de Mr. Acheson.

« Quelle que soit la réponse, le fait que des agents soviétiques ont tenté de passer les menottes à un homme tout près de la Maison Blanche, présente une curieuse anomalie. La voici : alors que le réseau russe opère avec une telle effronterie sur son propre seuil, le Président semble impassible. La semaine dernière, M. (Mr. Truman) dit à un représentant des Vétérans des Guerres Etrangères que la meilleure manière de traiter le communisme aux U.S.A. est d'en rire comme s'il n'existait pas, plutôt que de l'accueillir à la clandestinité par des poursuites légales ».

Origines des récentes grèves en Finlande

« Au Congrès du parti démocrate populaire finlandais (coalition des communistes et des socialistes) qui eut lieu au mois de juillet à Helsinki et auquel prirent part les délégués de certains

pays membres du Kominform comme la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie, les orateurs communistes exprimèrent leur conviction que le moment était venu d'enlever le baillon de la bouche du peuple finlandais et de renouer les relations amicales avec l'Union Soviétique. Durant le congrès les dirigeants communistes comme Ville Pessi, Hertta Kuusinen, Ture Lehen, Aimo Aaltonen eurent de nombreux conciliabules avec les délégués du Kominform et discutèrent de la situation finlandaise ainsi que des méthodes à employer pour accélérer la prise du pouvoir communiste en Finlande. Aucune déclaration officielle ne fut faite à l'issue de ces rencontres mais le bruit

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

se répandit très rapidement dans les cercles communistes que le Parti Communiste finlandais allait connaître un regain d'activité et que les délégués du Kominform promettaient aide et assistance matérielle pour les opérations à venir. Une grève générale fut décidée pour l'automne, des actes de sabotage même furent prévus pour forcer le gouvernement finlandais à accepter un programme inspiré par les communistes. Quelques jours après le congrès Ensio Hiitonen fit paraître dans le VAPAA PHJOLA un article prévenant le gouvernement que si un changement de politique n'intervenait pas dans les plus brefs délais le peuple (entendez le P.C.) « le déchirerait sur les barriques ».

« Au début ces menaces et ces appels à la révolte ouverte n'impressionnèrent pas le gouvernement finlandais mais les autorités eurent bientôt vent d'ordres donnés par le C.C. du P.C. finlandais aux cellules locales d'organiser des « groupes d'action » dans toutes les localités, ces « groupes » devant passer à l'action dès que nécessaire.

« Tout de suite après les autorités finlandaises apprirent que le P.C. avait décidé de fomenté une grève générale pour le 15 août au plus tard. Les grèves éclatèrent dès les premiers jours d'août ; le gouvernement et le Parti Social-démocrate qui le soutient, n'en furent ni surpris ni émus. Assurés du support de la majorité des travailleurs finlandais, le gouvernement prit résolument les mesures qui s'imposaient pour étouffer ces grèves et rendre la grève générale impossible. Le travail ne cessa donc que par endroits et sporadiquement. »

Les buts du P.C. finlandais

« Bien que les grèves n'aient pas gagné l'ampleur qu'avaient espérée les dirigeants communistes, elles n'en restent pas moins un danger constant pour la sécurité nationale de la Finlande. Il est admis dans les milieux communistes que les grèves ne constituent qu'un prélude à l'action ouverte et décisive prévue pour la fin de l'année. Toutes les organisations communistes d'assaut (camouflées en associations sportives) ont reçu l'ordre de se tenir prêtes à l'action. Les centres de gravité des activités du P.C. finlandais sont les districts de Kemi, Oulu Vaasa et Rovaniemi. Les communistes estiment leurs forces actives dans le Nord de la Finlande à 25.000 hommes. Les autres bases communistes dans le pays sont: Kotka, Turku et Helsinki. Dans ces villes les sociaux-démocrates sont en minorité. Les opérations communistes du Nord sont dirigées par Ture Lehen, un finnois de naissance ayant toujours vécu en U.R.S.S. Ce Ture Lehen a le grade de général dans l'Armée Rouge et est un spécialiste des combats de rues. Les autres dirigeants communistes spécialement chargés de coordonner les « opérations » sont Ville Pessi, Hertta Kuusinen et Aimo Aaltonen. »

(Newsletter from behind the Iron Curtain),

9 septembre 1949.

É T U D E

La collectivisation agraire en Pologne

La réorganisation de l'agriculture fut inaugurée par un décret du Comité de Lublin en septembre 1944. Des lois complémentaires furent ensuite promulguées le 18 janvier et le 1^{er} mars 1945. Les terres distribuées par les Allemands aux colons d'origine allemande furent confisquées et affectées à la « production coopérative », dont le nombre d'établissements se montait en 1946 à 300.

De ces « réserves d'Etat » les cultivateurs pouvaient recevoir jusqu'à 5 hectares, les producteurs de légumes 2 hectares, les ouvriers et les employés 0,25 hectare. Les nouvelles fermes comptent en moyenne 2,9 hectares, bien que les experts agronomes affirment qu'en Pologne une ferme de moins de 10 hectares ne peut se suffire à elle-même.

Au début les anciens gros fermiers purent garder de 20 à 30 hectares selon le nombre de personnes de leur famille.

Suivant le décret du 9 août 1946, 3 millions de Polonais des territoires orientaux cédés à l'U.R.S.S. devaient être transférés en Pologne occidentale. Au mois d'octobre, 2,2 étaient déjà en place. Ces nouveaux venus furent affectés à des « coopératives », c'est-à-dire des fermes collectives organisées sur le mode des sovkhozes soviétiques. Certains de ces réfugiés furent installés à 4 ou 5 familles, dans des fermes minuscules, avec l'espoir que la cohabitation difficile et le peu de profit transformeraient ces gens en apôtres enthousiastes de la collectivisation. Nous devons

souligner que très peu de terres furent morcelées ou partagées. Elles devinrent en bloc propriété d'Etat à la manière des sovkhozes soviétiques.

Les méthodes

Les méthodes employées pour obliger les fermiers à se joindre aux kolkhozes furent les mêmes que partout ailleurs. Une taxation progressive et discriminatoire fut appliquée aux fermiers possédant plus de 2 hectares. En même temps les comités communistes de taxation pressuraient les fermiers « déloyaux ». Les « quotas » de prestation en nature étaient calculés de telle façon que les fermiers possédant des fermes relativement grandes devaient fournir plus de produits qu'ils n'en récoltaient. En 1947 la taxe sur la terre grandit de 400 %. En 1948, une nouvelle charge pesa sur les fermiers : « l'Épargne Obligatoire ». Toutes les organisations professionnelles libres et indépendantes furent liquidées et remplacées par une organisation unique et communiste : l'« Entr'aide des fermiers ».

En 1946, commença la persécution des fermiers indépendants avec arrestations et déportations massives. Une propagande ouverte fut déclanchée en faveur de la collectivisation. Cependant détail significatif, il fut spécifié que même les koulaks pouvaient entrer dans les kolkhozes à condition de ne pas y occuper de poste directeur.

En 1948, sur un ordre de Moscou, l'on passa à la collectivisation ouverte et forcée. Toutes les entreprises collectives existantes furent transformées en kolkhozes. En novembre 1948 38 % de la totalité des terres arables étaient collectivisées. Cependant l'opposition des paysans à la collectivisation resta extrêmement forte.

Résistance des paysans

L'United Press annonça le 18 décembre 1948 qu'elle tenait de source diplomatique sûre que dans les derniers mois de l'année, 12 agents communistes chargés d'organiser la collectivisation avaient été assassinés dans diverses régions du pays. Cela n'empêcha nullement le gouvernement d'annoncer qu'en Pologne la collectivisation était volontaire et spontanée.

De son côté Hilary Minc, le dictateur de l'économie polonaise, souligne que tous les fermiers polonais aspirent à la collectivisation et que celle-ci est absolument volontaire. Pour finir rappelons que Bierut déclara tout dernièrement que le passage du pays du système de « démocratie populaire » à celui du socialisme, à quoi aspire le peuple, présuppose au départ la collectivisation complète de l'agriculture.

Et pourtant des faits plus récents infirment ces déclarations. Les paysans vendent leur bétail et ne gardent qu'une seule vache ; le grain est caché dans les bois ainsi que les porcs. Ce sabotage est déjà ressenti dans les villes où la farine, le beurre et les œufs manquent. D'autre part, les bruits de guerre prochaine incitent les paysans à acheter, et l'on voit de longues queues devant les magasins et les boutiques. Certaines denrées ont totalement disparu, comme le sucre, par exemple.

Le 1^{er} septembre, le gouvernement a publié un décret obligeant les paysans à déclarer leur bétail ainsi que leur volaille. Ce recensement ne put avoir lieu.

La propagande pour la collectivisation a commencé dans quelques districts. Grâce à l'agitation pour « l'intensification de la lutte de classes » des désordres se sont produits à Rejowiec et Zamosc. Des travailleurs agricoles sans terre ont attaqué quelques fermes et en ont pris posses-

sion après en avoir chassé les propriétaires. Il est intéressant de noter que ces nouveaux « fermiers » ont pris la précaution de détruire les tracteurs qu'ils trouvèrent, par peur de la collectivisation. Les mêmes désordres se produisirent à Wielun, mais là les fermiers se défendirent et 11 communistes se firent tuer.

Des bolcheviks notoires prêchant la collectivisation eurent maille à partir avec la population rurale. Ainsi à Piotrkov, Konstanty Klysik, secrétaire du Comité local du Parti Paysan crypto-communiste fut attaqué en pleine campagne de propagande pour la collectivisation. Des paysans le firent descendre de sa voiture et le battirent au point qu'il dut être hospitalisé. Une autre fois dans le district de Plonsk, un agitateur communiste connu, Kizimierz Brodowski, fut assailli et assassiné par des « inconnus ». La presse communiste accusa, non sans raison, les adversaires de la collectivisation d'être les auteurs de ce crime.

De son côté la résistance distribue des tracts expliquant aux paysans ce que signifie pour eux la « collectivisation ». Pratiquement la collectivisation est impossible en Pologne vu le manque de tracteurs et de pétrole. Mais les Russes veulent distraire une certaine partie des paysans du travail de la terre pour s'en servir dans leur industrie de guerre. Les tracts affirment que ce sujet a été discuté lors d'une séance du Politbureau du Parti Communiste polonais, des documents seraient en la possession de la résistance.

A l'appui des affirmations de la résistance que la collectivisation est impossible en Pologne nous avons les chiffres officiels quant au nombre de tracteurs dont dispose le pays : 8.000 tracteurs (théoriquement, car en 1948, par exemple, 1.040 seulement furent mis à la disposition des agriculteurs), 4.226 semeuses et un petit nombre d'autres machines. La plupart de ces machines sont d'ailleurs continuellement en réparation, quant aux machines neuves elles sont d'une qualité telle que la plupart des coopératives elles-mêmes ont dû les reconnaître comme impropres à tout usage.

(Etude rédigée d'après l'ouvrage de A. Ekbaum
Destruction of independent farming in East Europe

paru en 1949 à Stockholm et les
(Newsletter from behind the Iron Curtain),

DOCUMENTS

Les origines du conflit Staline-Tito (fin⁽¹⁾)

Déclaration du C.C. du P.C. de Yougoslavie adressée au Kominform le 20 juin 1948

Au Kominform :

Ayant été invité à envoyer des délégués à la session du Kominform actuellement réuni pour étudier la situation interne du P.C.Y., le C.C. du P.C.Y. désire faire savoir ce qui suit aux membres du Bureau :

Le C.C.Y. du P.C. est toujours prêt à prendre part aux travaux du Kominform. Mais il ne peut dans le cas présent envoyer des délégués à la session du Bureau parce qu'il n'accepte pas l'ordre du jour de la session. La discussion du problème opposant le C.C. du P.C.P. (b) et le C.C.

(1) Dans notre précédent numéro, consacré aux origines du conflit Staline-Tito, nous n'avons pu, faute de place, publier le dernier document ayant trait à cette étude. Nous le publions aujourd'hui.

du P.C.Y., qui constitue l'ordre du jour tel qu'il nous a été communiqué, a été dès le début et jusqu'à la présente session édifié sur des bases incorrectes.

Voici les raisons pour lesquelles le C.C. du P.C.Y. considère le processus de la discussion comme incorrect :

1°) La première lettre du C.C. du P.C.P. (b) à notre C.C. n'était pas composée dans un esprit de critique fraternelle à laquelle le C.C. du P.C.Y. aurait pu répondre sur le même ton. Elle revêtait une forme d'accusation aussi brutale qu'injuste. Considérant son manque de fondement le C.C. du P.C.Y. ne pouvait que la rejeter.

2°) Le C.C. du P.C.Y. considère comme essentiellement incorrect d'accuser un parti communiste frère en ne se fondant que sur une information unilatérale et douteuse au lieu de procéder à une analyse complète et rigoureuse de l'activité toute entière de notre parti qui fit ses preuves avant, durant et après la guerre.

3°) Certaines des principales accusations énoncées par le C.C. du P.C.P. (b) sont d'une façon évidente fondées sur des informations fournies par des éléments hostiles à notre parti et que nous avons combattu durant et pendant la guerre. Le C.C. du P.C.Y. considère comme intolérable de la part du C.C. du P.C.P. (b) de soutenir des partisans bien connus du fractionalisme au sein du P.C.Y.

4°) Les dirigeants du parti, membres du Kominform, ont accepté sans discrimination ni enquête les accusations portées par le C.C. du P.C.P. (b) contre le C.C. du P.C.Y. Ils ont, sans nous demander aucun détail, condamné notre parti et fait des déclarations sans vouloir prendre en considération les arguments contenus dans notre réponse à la première lettre du C.C. du P.C.P. (b). Certains même agirent publiquement d'une façon insultante pour notre pays.

5°) Le C.C. du P.C.P. (b) non seulement n'accepta aucun des arguments contenus dans notre réponse à sa lettre mais énonça des accusations nouvelles, plus graves mais moins fondées en-

core que les précédentes. Il est évident que dans de telles conditions il est impossible de discuter sur un pied d'égalité. Pour toutes ses raisons, le C.C. du P.C.Y. refuse de porter devant le Kominform le dissentiment qui oppose le C.C. du P.C.P. (b) et le C.C. du P.C.Y., considérant qu'il n'en résultera aucune solution.

Le C.C. du P.C.Y. rappelle qu'il a proposé au C.C. du P.C.P. (b) d'envoyer en Yougoslavie des représentants pour enquêter et étudier sur place les problèmes qui ont été soulevés. Le C.C. du P.C.P. (b) n'accepta pas la solution proposée par nous et avant même de recevoir notre réponse porta l'affaire à la connaissance des autres partis membres du Kominform (c'est-à-dire leur communiqua copie de la lettre qu'il nous envoyait). Et les dirigeants de ces partis, excepté ceux du P. C. français et du P. C. italien, nous envoyèrent immédiatement des déclarations écrites nous informant du jugement porté sur nous par leurs partis respectifs.

Un tel comportement n'est pas empreint d'esprit de compréhension et n'est pas en accord avec les principes volontairement admis et servant de base au Kominform. Le C.C. du P.C.Y. maintient sa conviction que la seule solution possible à la dispute actuelle est un contact direct en Yougoslavie des C.C. du P.C.P. (b) et du C.C. du P.C.Y. Le C.C. du P.C.Y. regrette profondément que le désaccord ait pris une telle tournure et de telles proportions du fait de l'attitude intolérante du C.C. du P.C.P. (b) ; il en appelle à nouveau au C.C. du P.C.P. (b) et au Kominform pour qu'ils acceptent la solution proposée par lui de contact direct entre les deux C.C. en Yougoslavie.

Le C.C. du P.C.Y. salue fraternellement les partis communistes et affirme qu'aucune discussion n'empêchera le P.C.Y. de rester fidèle à sa politique de solidarité et de coopération avec le C.C. du P.C.P. (b) et les autres partis communistes.

Politbureau du C.C. du P.C.Y.
20 juin 1948.

Les Baltes dans les camps soviétiques

« L'ingénieur polonais Anton Ekart passa huit années de sa vie dans des camps de travail soviétiques (1939-1947). Il survécut grâce à ses connaissances techniques qui, utiles aux autorités soviétiques, lui procurèrent certains adoucissements au régime habituel des camps. Il fit paraître récemment un livre sur ses expériences ainsi que ses mésaventures (Bonniers, Stockholm, 1948). Il rencontra de nombreux baltes au cours de ses nombreuses pérégrinations concentrationnaires.

« Ekart semble nourrir une grande estime pour tous les Baltes qu'il rencontra et observa tout au long de sa vie de déporté. Selon lui, quelles qu'aient été les conditions de travail, la misère ou la faim dont souffraient ces hommes, jamais ils ne cessèrent d'obéir à leur code de morale, ni ne perdirent ce qui leur restait de dignité humaine. Ce n'était pas le cas des internés soviétiques. Selon Ekart, cette différence de comportement est inhérente au régime soviétique lui-même : entièrement fondé sur la méfiance et la délation il s'est acharné, 30 ans durant, à extirper et à détruire chez tous ses citoyens, et dans son système tout entier, l'honnêteté et la morale, ces « vices » bourgeois qui engendrent l'amitié et la confiance entre les individus. Les hommes, éduqués dès leur enfance selon les méthodes soviéti-

ques, ne se fient pas les uns aux autres, et quelles que soient leurs conditions de vie ou positions sociales, qu'ils soient hauts fonctionnaires ou prisonniers politiques, ils se battent entre eux comme des loups sans se rendre compte que cette lutte fraternelle souvent ne fait que rendre plus lourd encore le boulet qu'ils traînent à leurs pieds.

**

« Ekart rencontra pour la première fois des Baltes dans le transport de prisonniers qui le menait en février 40 vers la région concentrationnaire du grand Nord. C'étaient des Lithuaniens provenant des régions polonaises cédées à l'U.R.S.S. par le traité germano-russe de 1939. La plupart des Lithuaniens habitant le pays furent, après ce traité, arrêtés et déportés en tant qu'« éléments hostiles au régime soviétique ». Plus tard dans les camps Ekart rencontra des communistes lithuaniens qui avaient fui leur pays dans l'espoir de voir en U.R.S.S. la réalisation de leurs idéaux. Même ceux-là n'avaient pas paru dignes de confiance et avaient été arrêtés en tant qu'« agents d'une puissance étrangère ».

« Dans la seconde moitié de 1941, lors des déportations massives des populations baltes, Ekart

vit affluer les Esthoniens, les Lettons et les Lithuaniens à Kotlas, Halmer-Yu, Abez et les autres camps géants de la région arctique.

« Pour donner un aperçu de la mortalité régissant parmi les prisonniers politiques des Soviets, Ekart cite l'exemple d'un groupe de huit cents détenus obligés de parcourir à pied plusieurs centaines de kilomètres pour parvenir à un camp de la Carélie orientale et dont la moitié seulement survécut, ou celui d'un autre convoi comptant deux mille malheureux venant de Tachkent par Kotlas, qui n'étaient plus que trois cents six mois plus tard. La sous-alimentation causait tant de victimes parmi les internés que le Gulag (Administration gouvernementale des camps) fut obligé à un certain moment d'interdire aux autorités locales de donner dans les statistiques et rapports la cause réelle des décès. Il ne fut plus question officiellement que de « faiblesse cardiaque » qui devint rapidement légendaire.

« Durant son passage au camp de transit de Kotlas, Ekart entendit répéter à plusieurs reprises que de nombreux Baltes étaient internés au camp de Halmer-Yu où ils travaillaient dans des mines. L'enfer de Halmer-Yu était tel que les déportés, en revenant, comparaient Kotlas au paradis.

« Selon Ekart, les déportés qui arrivaient à survivre n'avaient cependant que peu de chances de retrouver leur liberté et de revoir leurs familles. Leur condamnation était prolongée par décision d'un tribunal ou même sur l'ordre du N.K.V.D. local, à moins qu'ils ne fussent gardés au camp malgré l'arrivée de l'ordre de levée d'écrou.

« D'autres fois, ils se fixaient sur un territoire que les autorités soviétiques avaient décidé de peupler.

« Après la guerre Ekart rencontra à Kotlas un certain nombre de Baltes qui avaient fui leur pays à l'arrivée des Soviets et qui n'y étaient rentrés que sur la promesse formelle et publique des au-

LE PROCÈS RAJK

Les membres de notre Association trouveront dans notre prochain bulletin des informations qui viendront compléter utilement tout ce que l'on sait déjà sur cette affaire.

torités soviétiques d'amnistier les émigrés.

« La même mésaventure arriva d'ailleurs aux prisonniers de guerre soviétiques, ainsi qu'aux malheureux que les Allemands avaient déportés en Allemagne au titre du S.T.O. et qui avaient cru après la victoire pouvoir rentrer tranquillement chez eux. La sentence pour ces « criminels » variait de 8 à 10 années de travaux forcés pour « trahison ».

« Presque tous les déportés baltes appartenaient aux « contingents spéciaux » ce qui selon Ekart signifie la liquidation pure et simple sans formes ni procès, tout espoir de libération étant exclu.

« Ekart rencontra des Baltes dans toutes les régions qu'il « visita » aussi bien à la prison de Butyrka à Moscou, que dans le Grand Nord ou l'est de la Russie Soviétique. Tous les déportés quelle que soit leur nationalité n'espèrent qu'une guerre entre l'U.R.S.S. et l'Occident, seule chance pour eux, en cas de victoire de l'Occident de pouvoir rentrer mourir chez eux. »

(News letter from behind the Iron Curtain, Stockholm, 2 septembre 1949)

Les cellules d'entreprises en Autriche

Le journal WEG UND ZIEL, organe de doctrine du P.C. autrichien a publié dans un numéro récent, cité par les NEWS EXCHANGE de Bruxelles des 22-23 septembre 1949, une longue étude sur la nécessité pour le parti d'organiser des cellules d'entreprises.

On sait que la base des partis communistes repose sur la cellule, qui peut être organisée soit localement, soit sur le lieu même du travail (cellules d'entreprises) à la différence des partis socialistes qui sont organisés en section.

Beaucoup de militants communistes ayant été formés à l'école de la sociale-démocratie dont l'Autriche avant-guerre était l'un des fiefs, les principes d'organisation communiste se heurtent chez eux à une certaine méfiance.

WEG UND ZIEL insiste sur la nécessité d'éclairer les militants communistes, quant à l'organisation des cellules d'entreprises. Les échecs qui ont été enregistrés jusqu'ici proviennent selon ce journal des points suivants :

« 1°) Insuffisante connaissance du rôle des cellules d'entreprises ;

2°) Conception imparfaite des méthodes de travail d'une cellule ;

3°) Crainte de se dévoiler en tant que communiste au sein de l'entreprise ;

4°) Incompréhension du rôle primordial du

Parti dans les rapports entre cellules d'entreprises, Comités d'entreprises, Responsables des corps de métiers ;

5°) Méconnaissance du rôle de la cellule d'entreprise pour élever le niveau politique et accroître l'activité des militants, renforcer les cellules locales et étendre la base de notre organisation correspondante. »

Après avoir examiné les difficultés qui dans certaines entreprises s'opposent à la création de cellules (dispersion des militants dans plusieurs équipes, habitation trop éloignée de l'usine, etc.) WEG UND ZIEL insiste sur la nécessité pour les militants de s'afficher comme communistes sur le lieu même de l'entreprise :

« On ne se conserve pas pour le Parti en ayant peur de le reconnaître. Engager la lutte contre des communistes groupés en cellules d'entreprises paraîtra assez risqué, renvoyer à la première occasion un communiste isolé, est autrement facile. »

Le journal communiste souligne également l'importance des liaisons entre les membres des comités d'entreprises et les responsables des corps de métiers avec ceux de la cellule.

Enfin, il insiste sur la nécessité de mettre fin à

la rivalité entre cellules locales et cellules d'usines.

« Les militants craignent qu'en scindant le Parti en cellules locales et d'entreprises, on ne divise les forces du Parti. Cette division de nos forces n'est qu'apparente. En fait la puissance du Parti se trouve accrue, doublée même, si les deux organismes s'épaulent mutuellement.

La cellule d'entreprise facilite la pénétration du Parti dans des villages où le communisme est inconnu et permet ainsi notre travail d'agitation rurale. Nous avons pu grâce aux cellules d'entreprises, dans de nombreux cas, recruter des adhérents nouveaux que nous n'aurions pu toucher autrement, car ils habitaient dans des villages distants de 15 à 20 km. Ils sont maintenant nos hommes de confiance locaux. »

LE COMMUNISME EN EXTRÊME-ORIENT

La Russie rapatrie les prisonniers de guerre japonais

« La Russie commença sa campagne actuelle en Extrême-Orient en recevant à la fin de la dernière guerre la reddition de l'Armée Japonaise du Kwantung qui, forte d'un million d'hommes était la plus puissante de l'Orient. En traversant la Mandchourie les Soviétiques prirent également soin de ramasser comme prisonniers de guerre, des milliers de civils Japonais et Mandchous.

Actuellement, c'est-à-dire quatre années plus tard, le monde ignore totalement le sort des soldats de cette armée du Kwantung et des civils déportés en U.R.S.S.

Lorsque le premier bateau ramenant 2.000 prisonniers de guerre japonais en provenance de Nakhodka en Sibérie, aborda au Japon le 27 juin dernier, la plupart des revenants saluèrent leur retour dans la mère patrie en entonnant l'Internationale et le chant de la jeunesse soviétique.

Ce bateau avait été annoncé et attendu pendant plus de deux mois, lorsqu'il aborda il présentait l'image parfaite d'un transport de troupes de choc communistes envoyées au Japon pour renforcer le mouvement stalinien.

Plus du tiers des rapatriés étaient des jeunes gens de 20 à 35 ans. Presque tous déclarèrent aux envoyés de l'Associated Press qu'ils avaient l'intention de s'inscrire aussi rapidement que possible au Parti Communiste.

Un certain Hirose, ex-lieutenant, interné pendant trois ans dans un camp des environs de Moscou déclara par exemple :

« La première chose que je vais faire c'est m'inscrire au parti communiste. Le Japon n'est pas encore une vraie démocratie. Seul le Parti Communiste peut apporter la vraie démocratie au Japon. »

Le chef des rapatriés désigné par les autorités soviétiques, un lieutenant de marine appelé Yamaguchi, déclara que 20 % des rapatriés étaient des communistes militants et 60 % des sympathisants qui ne demandaient qu'à adhérer au Parti.

✱

L'endoctrinement dans les camps de P.G. japonais fut réellement intense : des lectures et des conférences politiques avaient lieu tous les jours durant deux heures et le dimanche toute la jour-

née. Selon certains rapatriés les officiers soviétiques ne relâchaient pas une seconde leur pression et répétaient sous toutes les formes possibles que « le retour au Japon constituait en réalité un débarquement en territoire ennemi », « que le Général Mac Arthur transformait le Japon en un bastion avancé pour servir de base à une guerre capitaliste et agressive contre l'Union Soviétique, et que le devoir des Japonais était d'instaurer au Japon un gouvernement communiste pour empêcher une telle guerre. »

Le retard de deux mois apporté au rapatriement était dû expliquèrent les autorités soviétiques, « au sabotage des réactionnaires japonais ainsi qu'au retard apporté par Mac Arthur à l'envoi des brise-glaces. »

✱

Avant de quitter Nakhodka, les P.G. signèrent une lettre adressée au Maréchal Staline pour le remercier des bons traitements qu'ils avaient reçus durant leur internement. « On n'était pas obligé de signer », raconta par la suite un P.G., « mais il était clair qu'un refus de signer librement équivalait à un retard sine die du rapatriement ».

Ce détail est corroboré par la déclaration faite au journal YOMIURI-SHINBUN (28 juin) par un certain Vitamura. Avant de rentrer au Japon, « une résolution écrite par des groupes démocratiques » fut soumise à notre lecture. Nous fûmes invités à la signer. Le texte de cette résolution était le suivant :

« Nous n'avons eu en aucune occasion à nous plaindre du traitement, de la nourriture ou de l'habillement durant notre internement. Nous remercions cordialement l'Union Soviétique pour son grand amour humanitaire à notre égard. »

Vitamura ajoute qu'il eut à signer un papier à peu près identique à chaque fois qu'il fut transféré d'un camp à un autre. Et il termine par ces mots : « J'aimerais rencontrer un seul P. G. rapatrié sans avoir au préalable été obligé de signer volontairement une telle déclaration. »

✱

Malgré la propagande soviétique au Japon l'indignation gagne de plus en plus le peuple japo-

nais en ce qui concerne le rapatriement de ses P.G.

En juin 1947, les Russes avaient promis au Général Mac Arthur de rapatrier 50.000 P. G. par mois. La moyenne mensuelle ne s'élève jusqu'à ce jour qu'à 30.750. Malgré les demandes répétées du gouvernement japonais ainsi que des autorités américaines, les Russes n'ont jusqu'à présent donné aucun chiffre ni nom des P.G. japonais internés en Russie (pas même ceux des morts).

Le 21 mai dernier, le gouvernement soviétique annonça brusquement qu'il ne restait plus en U.R.S.S. que 95.000 prisonniers de guerre et que ceux-ci rentreraient au Japon dans le courant de l'année. Contentons-nous de noter que le G.Q.G. allié estime à 400.000 le nombre des P.G. Japonais encore détenus en U.R.S.S.

Takeo Naoi
Correspondant particulier du **New Leader**
au Japon (16-8-1949).

Comment les Soviétiques voient la capitulation du Japon

Dans les *IZVESTIA* du 3 septembre, M. V. Koudriavtzev consacre un article de cinq colonnes au 4^e anniversaire de la capitulation du Japon. Il fait ressortir le « rôle décisif » joué par l'Armée Rouge :

« ... L'Armée Soviétique a joué le même rôle décisif dans l'anéantissement de l'impérialisme japonais en Extrême-Orient que dans celui de l'impérialisme fasciste en Europe.

L'entrée en guerre de l'Union Soviétique, le 9 août 1945 fut un acte de fidélité aux alliances et en même temps une expression du désir soviétique d'épargner à l'humanité de nouvelles pertes humaines. Elle fut décisive et abrégea considérablement la durée de la guerre.

« ... Des documents connus depuis peu démontrent que les militaristes japonais escomptaient pouvoir vaincre en faisant traîner la guerre en longueur et en usant d'adversaire. Ils avaient ainsi prévu un débarquement éventuel des Anglo-Américains en Chine et transformé la Mandchourie en une place forte qui aurait pu tenir durant des années. Il est connu d'autre part que les Américains ne pensaient pas pouvoir passer à l'offensive contre le Japon avant l'été et même l'automne 1946. Ainsi donc le coup porté par l'Armée Rouge aux armées japonaises en Mandchourie fut un coup mortel pour l'impérialisme nippon et mit un terme à la II^e guerre mondiale... »

L'auteur ne manque pas non plus de souligner combien l'intervention soviétique contre le Japon

a contrarié les desseins des « impérialistes anglo-américains » :

« Seul le coup porté par l'Armée Soviétique aux militaristes nippons rendit inévitable la reddition sans conditions du Japon, supprimant toute possibilité de compromis entre les Japonais et les Anglo-Américains. Compromis dont les peuples de l'Asie et la Russie Soviétique auraient fait les frais évidemment. »

Le reste de l'article s'occupe de la situation actuelle, pour aboutir à cette conclusion :

« Plus les réactionnaires américains feront cliquer leurs armes en Extrême-Orient et plus ils s'aliéneront les sympathies des millions de braves gens d'Asie qui luttent pour leur libération et leur indépendance nationale. Le rôle joué par l'Union Soviétique dans l'anéantissement de l'impérialisme japonais aura une influence décisive sur le cours futur des événements en Extrême-Orient. »

Cette conclusion montre clairement que l'U.R.S.S. n'a déclaré la guerre au Japon au tout dernier moment que pour s'assurer des bases et des possibilités d'action en Extrême-Orient. Notons, pour terminer, que tout au long de ces cinq colonnes traitant de la destruction du militarisme japonais, il n'est pas question une seule fois d'Hiroshima, de Nagasaki et de la bombe atomique.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ZONE SOVIÉTIQUE EN ALLEMAGNE

L'attitude des Églises

La *NEUE ZEITUNG* dans son n° du 26-8-49 donne sous la signature de Peter Liebes d'intéressants détails sur la situation des Églises en zone orientale allemande.

La zone orientale reste la seule région du glacis soviétique où la lutte anti-religieuse n'ait pas encore éclaté avec toute son ampleur. On peut en voir la raison dans le fait que la direction des églises de zone orientale a sa résidence à Berlin, dans les secteurs occidentaux et que de ce fait, les communistes sont dans l'impossibilité d'exercer leurs rigueurs contre l'appareil administra-

tif des églises, comme ce fut le cas contre Mgr Beran ou le Cardinal Mindszenty.

Les attaques contre les églises restent donc du domaine de la propagande. C'est le docteur Otto Dibelius, évêque évangélique de Berlin-Brandebourg qui en est le principal objet. En effet, en zone orientale c'est l'église évangélique qui est à la pointe de la bataille. Le Cardinal catholique von Preysing a une attitude beaucoup plus souple et l'Église catholique jusqu'ici n'a pas appliqué le décret d'excommunication du Vatican..

Dans sa lettre pastorale de la Pentecôte le Dr.

Dibelius a pris nettement position contre le communisme. De ce fait, la tactique des communistes consiste à essayer de créer une Eglise Evangélique progressiste qui s'intégrerait au Front National. Des pasteurs furent sondés pour occuper des charges publiques. Cependant ces tentatives n'ont guère eu de succès. La position de l'Eglise s'est même plutôt renforcée. Les offices religieux sont suivis avec assiduité. Au sein de l'Eglise Evangélique une réforme est en train de s'accomplir tendant à confier à des laïcs des tâches dévolues jusqu'ici aux pasteurs.

Seuls quelques pasteurs se sont laissés tenter

par la propagande des Soviets. Leur principal représentant est le Pasteur mecklembourgeois Schwarze qui reproche à Dibelius de s'être prononcé contre « la restauration de l'unité allemande ». L'Eglise Evangélique est cependant décidée à sévir contre ceux qui contreviennent à ses règles. C'est ainsi qu'une procédure est en cours contre le pasteur S.E.D. Kleinschmidt de Schwerin.

En somme les autorités soviétiques et les communistes sont à l'égard des églises sur une position d'attente. Il est impossible de savoir si cette tactique se prolongera longtemps.

ROUMANIE

Le régime des passeports intérieurs

« Une nouvelle loi a été récemment promulguée en Roumanie qui porte atteinte à ce qui restait de liberté individuelle.

1°) Tout voyageur dans le pays doit être muni d'une autorisation de voyage. (Il faut près de huit jours pour obtenir une pareille autorisation).

2°) Tout individu quittant son domicile pour une durée de plus de 30 jours doit faire part de son intention de voyage aux autorités de police de son lieu de résidence et ensuite se présenter à celles de l'endroit où il se rend.

3°) Les infractions à ces dispositions sont punies d'un emprisonnement de 1 à 5 ans de prison.

Le gouvernement a en outre introduit un nouveau passeport obligatoire pour tous les citoyens roumains à partir du 1^{er} août mesure qui permet un nouveau recensement de la population.

Aucun citoyen roumain ne peut sortir légalement du pays et depuis le 1^{er} juillet aucun étranger ne peut y entrer à titre individuel. »

(News letter from behind the Iron Curtain, 9 septembre 1949).

La délation

Le journal SCANTEIA publie dans sa rubrique « La Correspondance de nos lecteurs » quantité de lettres anonymes de dénonciateurs.

C'est ainsi par exemple qu'un lecteur de Campina signale que 248 kilos de viande ont dû être jetés, parce qu'avariés, à la Société Commerciale d'Etat « Comcar ». La rédaction du journal signale qu'ayant fait parvenir cette réclamation au Ministère du Commerce et de l'Alimentation, le camarade Marin Yon, le responsable administratif, Seliusehi et le boucher Mihailescu, tous trois fonctionnaires à la « Comcar » ont été obligés de verser à la Société une somme équivalente aux 248 kilos de viande et ont reçu eux-mêmes un avertissement sévère.

Un paysan de Produlesceti signale que dans cette commune un certain Radu Litii a réussi à occuper le poste de caissier commercial. Il l'accuse d'avoir fait de la propagande en 1946 pour

les partis réactionnaires et d'avoir saboté la campagne agricole du printemps, en accord avec les koulaks. La rédaction a fait parvenir cette réclamation au Comité provisoire du département qui a immédiatement révoqué le caissier R. Litii.

Un ouvrier de Bucarest dénonce le débitant de tabac J. Cocuz de Chilica, ancien domestique du prince Bibesco, accusé d'avoir fait du marché noir avec le tabac.

SCANTEIA signale, qu'ayant fait parvenir cette réclamation au Comité provisoire du Département, Cocuz a été pris en flagrant délit et sera traduit en justice.

(Extrait de Scanteia, du 18-8-49).

Nous citons ces cas à titre d'exemple. Signalons que cette rubrique comporte quantité de lettres du même type.

Pour une critique d'art basée sur l'esprit de parti

Les textes ci-dessous montrent l'alignement intellectuel des démocraties populaires sur les plus récentes thèses soviétiques en matière de critique artistique :

« Le principal défaut de la critique littéraire c'est le manque d'esprit de parti.

Le plus grave exemple de manque d'esprit de parti est donné par le camarade Ovid S. Crohmalniceanu, le chroniqueur littéraire de la revue Contemporanul.

Le camarade Crohmalniceanu qui a été plusieurs fois critiqué pour sa position antiréaliste

dans la critique littéraire a écrit un article intitulé : « Pour la qualité dans notre littérature » (Contemporanul, n° 140-141). Dans cet article qui passe en revue les dernières publications — en majorité de jeunes écrivains — il dénigre avec peu d'exceptions, presque toutes les œuvres, sous le prétexte qu'elles « manquent de qualités artistiques ». En conclusion cet article réclame l'expulsion du domaine littéraire de tous ceux qui « manquent de talent » c'est-à-dire d'après l'appréciation de l'auteur environ 95 % des jeunes qui écrivent aujourd'hui.

Il est significatif que les exemples négatifs don-

nés dans l'article concernent exclusivement les œuvres qui s'occupent de la lutte des classes ouvrières et des paysans travailleurs.

Il est facile de reconnaître dans ce jugement l'herbe empoisonnée.

Et l'argument de la qualité est et a toujours été l'argument des cosmopolites sans patrie.

La gravité de l'écart du camarade Crohmalniceanu a échappé par deux fois au camarade Ion Vinter. Premièrement en laissant paraître l'article dans Contemporanul, et deuxièmement en en faisant dans son rapport une critique formaliste.

Par le fait que le camarade Crohmalniceanu ne s'est pas débarrassé de ses conceptions bourgeoises sur la littérature et l'art, cet article a objectivement une attitude hostile ».

(Scanteia, 2 août 1949).

Le Camarade Ion Vinter reconnaît ses erreurs

A cette sévère critique, l'intéressé répondit par un mea culpa sans réserve :

« Le Contemporanul a commis sans doute une très grave faute en publiant l'étude en litige, et cette critique ne s'adresse pas seulement à O. Crohmalniceanu mais aussi bien à l'auteur de ces lignes

(présentes) qui a permis la publication d'une pareille étude ennemie de l'idéologie révolutionnaire dans les pages du Contemporanul.

La direction du Contemporanul et l'ensemble de la rédaction en s'orientant mal dans le problème de la littérature, n'a pas vu en quoi consiste le vrai problème de la qualité, n'a pas dénoncé au moment opportun la fausse position de O. Crohmalniceanu, bien que ses dangereuses confusions idéologiques aient été signalées depuis longtemps déjà par Scanteia.

La gravité des articles publiés dans Contemporanul réside dans le fait qu'ils combattent le désir des jeunes écrivains d'introduire dans leurs œuvres la nouvelle vie de notre patrie.

Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris de cette discussion et de la critique du parti. Nous tous de Contemporanul, nous tous qui travaillons dans le domaine de la critique littéraire, nous devons comprendre que la critique du parti est devenue un bien précieux pour nous tous.

Sans la critique du parti, ni la critique littéraire, ni la littérature ne peuvent progresser.

La dénonciation des manifestations ennemies abritées dans Contemporanul doit être transformée en une victoire contre les réminiscences de l'idéologie bourgeoise dans notre pensée. »

Ion VINTER, Rédacteur responsable
(Contemporanul, 5 août 1949)

Une paysanne roumaine au pays des merveilles

Le journal SCANTEIA du 18-8-49 publie le récit de la visite en U.R.S.S. d'une paysanne roumaine, Maria Constantin de Petresti. En termes lyriques celle-ci décrit la civilisation soviétique. Voici les passages les plus significatifs :

« J'ai eu le bonheur de voir de mes yeux ce que je n'aurais jamais osé rêver. Oui, moi, une paysanne j'ai eu l'honneur de voir l'Union Soviétique. J'ai voyagé dans un train spécial avec le camarade Vasile Vaida. Je n'avais jamais vu un train spécial et je n'avais jamais encore entendu dire qu'un paysan partait à l'étranger avec un ministre ».

Après son séjour à Moscou à l'hôtel Métropol et la visite traditionnelle au mausolée de Lénine « dont on voit la figure comme s'il était mort depuis quelques jours et non depuis 25 ans » ce qui d'après SCANTEIA fait « frémir l'assemblée de surprise et d'admiration », Marie Constantin décrit ainsi la vie du kolkhoze « 12 Octobre » :

« J'ai choisi à dessein les maisons les plus petites où je pensais trouver des gens pauvres. Al-

lons donc ! Des tapis, des planchers, chacun son lit et sa radio, et la lumière électrique. Ils avaient de tout dans leur maison : des caisses de jambon, des tas de pommes de terre, et des céréales provenant encore des récoltes précédentes. Dans la cour il y avait du bois de chauffage et dans les étables, des porcs, des volailles et des ruches. Je n'ai pas vu ces gens manger dans des écuelles, avec des cuillers de bois à une table à trois pieds comme les gens de chez nous. »

Cette description émerveillée d'un luxe très relatif donne en tout cas une idée des conditions de vie des paysans roumains sous le régime de la démocratie populaire.

Mais le collectivisme agraire n'a pas seulement transformé la situation matérielle des paysans russes. Il leur apporte également le bonheur.

« Là-bas, les jeunes gens se marient seulement par amour. L'intérêt n'est pas en jeu, et puisqu'ils s'épousent par amour, les mariages se font plus difficilement. Immédiatement après leur mariage le kolkhoze leur construit une maison et les aide sans cesse. Puis ils travaillent au kolkhoze et arrivent à avoir une vie heureuse et abondante. »

TCHÉCOSLOVAQUIE

La dénonciation est un devoir

Pendant son récent voyage en Slovaquie, M. Gottwald, Président de la République, a prononcé plusieurs discours contre les « ennemis de la démocratie populaire » et lancé l'avertissement suivant : « Nous ne permettrons jamais qu'on

nous détruise notre république. » Voici le passage consacré aux activités de la « réaction » :

« Malgré la leçon que constituait notre victoire en février (1948), la réaction n'a pas désarmé. Les

succès de notre reconstruction l'incitent à entreprendre de nouvelles activités subversives. Depuis quelque mois, nous assistons à des tentatives de miner traitreusement les fondements mêmes de l'Etat qui est en pleine évolution vers le socialisme, de saboter l'industrialisation de la Slovaquie et par là même de barrer la route qui mène vers un avenir socialiste. Sur les ordres venus de l'étranger, la réaction intérieure camouflée poursuit inlassablement ses attaques contre le gouvernement et l'Etat, contre la démocratie populaire et le socialisme. »

Les appels à la vigilance sont-ils sincères ou bien ne sont-ils qu'une manœuvre politique ? Quoi qu'il en soit, la répression prend des proportions considérables comme en témoignent les journaux tchèques et notamment le *RUDE PRAVO* du 2 septembre :

« Depuis la victoire populaire de février 1948, plusieurs procès se sont déroulés devant la Cour

de Justice suprême. Au banc des accusés nous avons vu défiler des traîtres vendus à l'étranger, des assassins convaincus, des terroristes, des gens qui avaient préparé attentats, assassinats, incendies, effusions du sang, etc., des voleurs sans pudeur, des espions, des ivrognes et des fascistes qui, tous, jusqu'à leur arrestation, se prévalaient du titre de « démocrates patentés. »

Dans l'article cité, il est longuement question de la notion de complicité qui est clouée au pilori. Aussi convient-il de la réprimer.

« Nombreux sont ceux qui n'ont pas encore compris que tout citoyen a le devoir d'aider la police dans son travail. Porter à la connaissance de la police délits et crimes, ce n'est pas une dénonciation, ce n'est pas quelque chose d'immoral, mais c'est bel et bien une obligation et un devoir patriotiques et civiques. »

Telle est la nouvelle morale.

La liberté de la presse

Comme chacun sait, la liberté de la presse est garantie par la Constitution de la démocratie populaire tchécoslovaque. Mais, à l'exception de quelques rares hauts fonctionnaires du parti communiste, aucun rédacteur n'a jamais songé à user de ce privilège. Voici ce qu'écrit à ce sujet le journal de la C.G.T., *PRACE*, du 11 septembre :

« Nous n'avons pas encore appris à user de la liberté de presse. Ce phénomène est inexplicable: jamais dans l'histoire de notre journalisme, notre presse n'a joui d'une plus grande liberté d'expression. Les journaux ouvriers ont non seulement des conditions optima, mais également une liberté d'expression absolue. Néanmoins, notre presse ne fait qu'afficher un optimisme officiel de commande, elle voit et dépeint tout en rose, elle jette des fleurs à gauche et à droite. Tout se passe comme si les journaux étaient tenus d'adopter une telle attitude. »

Et l'auteur de l'article cité, M. J. Sila, de dénoncer avec force les errements de ses confrères:

« Il est vrai que nous réalisons une justice socialiste à l'intérieur de la société humaine et que nous faisons valoir les droits du travailleur. Mais les injustices et les erreurs que nous commettons en même temps, la presse ne les voit pas ou bien ne veut pas les voir. C'est un fait que notre route vers le socialisme est jalonnée de succès immenses. Mais que défaillances et que d'insuffisances se cachent derrière ces succès, défaillances dont la presse ne souffle mot. Nos journaux n'osent pas nous montrer le revers de la médaille, cette deuxième face de la vie. La critique, une critique constructive qui aiderait à faire disparaître nos erreurs et nos insuffisances, manque totalement à nos journaux. »

Nous sommes curieux de savoir à quel point l'appel de M. Sila sera entendu.

POLOGNE

M. Gomulka se défend d'être „titiste”

Comme nous l'avons signalé dans notre n° 5 M. Ladislav Gomulka, un des principaux chefs communistes, ancien secrétaire général du P.C. polonais, se trouve, depuis un an environ, en disgrâce. Il ne prend plus la parole lors des manifestations officielles, il n'écrit pas, on ne parle jamais de lui dans la presse communiste.

Cependant il a fait parler de lui il y a quelques jours, à la suite de la lettre qu'il avait adressée à la *TRYBUNA LUDU* et que l'organe du parti ouvrier polonais a publiée le 7 septembre, en bas de la 2° page, en petits caractères (détails bien significatifs pour une presse qui titre les discours des dirigeants du Parti sur 4 colonnes).

De propos délibéré, ou forcé par le N.K.V.D., — nous l'ignorons encore — M. Gomulka se dé-

fend d'être un dissident, un Tito polonais. Et voici en quels termes et avec quels arguments :

« Cher Camarade Rédacteur,

« Je vous prie de bien vouloir insérer dans la « Tribune du Peuple » la déclaration suivante :

« Je viens d'apprendre par un tract édité en Yougoslavie, et contenant le résumé de l'article que M. Djilas avait publié dans le journal « Borba » en juin dernier, que ce lui-ci s'efforce de me compter parmi ses amis, bien que j'aie dénoncé de façon la plus formelle la clique des traîtres titistes.

« Les calomnies dont M. Djilas abuse à mon

égard prouvent encore une fois combien les peuples de Yougoslavie sont trompés par des renégats du P.C.Y. isolés du mouvement ouvrier révolutionnaire.

« Ce fait ne peut que témoigner de la situation désespérée dans laquelle ils se sont trouvés à la suite de leur trahison et à la suite de la rupture avec l'U.R.S.S. et les pays de démocratie populaire.

« Cette situation ne saurait être rectifiée par

des falsifications. Au contraire, les mensonges et les abus ne peuvent qu'accélérer la fin méritée de leurs auteurs. »

Ladislav GOMULKA

Varsovie, le 6 Septembre 1949.

Rappelons que le nom de Gomulka a été cité au cours de la déposition d'un des accusés du procès Rajk à Budapest.

Immeubles „accélérés”

Après les exploits des maçons stakhanovistes longuement signalés par la presse gouvernementale, aux mois de mai, juin et juillet derniers (1.506 briques posées au cours de huit heures de travail par un ouvrier), nous apprenons l'existence d'un nouveau record.

En effet, la RZECZPOSPOLITA (la République) du 9 septembre 1949 consacre trois colonnes aux performances de deux équipes de trois maçons, dont chacune a posé 34.200 briques en 8 heures de travail.

« Les deux équipes ayant travaillé sur le même chantier et posé ensemble 68.400 briques, ont ainsi battu le record de 66.000 briques obtenu antérieurement. »

A Mokotow (Faubourg de Varsovie) le 3 septembre précise la TRYBUNA LUDU du 4 septembre :

« Les ouvriers maçons ont complètement terminé la construction d'un immeuble de rapport de trois étages commencé le 19 août. Ainsi, tous les travaux, y compris les installations sanitaires et autres, n'ont duré que douze jours. »

La généralisation de ces pratiques comporte peut-être des inconvénients quant à la solidité des constructions et aménagements intérieurs, et pose une fois de plus le problème des mobiles réels animant les travailleurs qui exécutent des tâches à une telle cadence.

La vie syndicale

Le ZWIAZKOWIEC (Le Syndiqué) du 11 septembre 1949 annonce qu'un club de rationalisateurs des mines vient d'être fondé à Myslowice. Il aura pour but la vulgarisation des inventions relatives à la rationalisation.

« Au cours de cette année, nous avons constaté une forte activité en faveur des inventions. Le nombre de celles-ci dépassent trois fois celles de l'année passée. »

« Grâce aux inventions des novateurs les puits de l'Union Jawarznicko-Mikolowska ont réalisé, au cours d'une année, des économies qui dépassent trois millions de zlotys. »

Absentéisme

Cependant toutes les innovations dans le domaine de la rationalisation, qui ont pour but d'accélérer l'émulation socialiste, ont pour contre-partie l'absentéisme de plus en plus fréquent.

« L'absentéisme est une dangereuse maladie du puits de Mikulczyce (Basse-Silésie). C'est d'autant plus fâcheux, en ce moment, que la mine est en train de modifier son exploitation. Aujourd'hui, par exemple, il manque 76 personnes à l'équipe comptant au total 720 ouvriers. Le mois passé l'absentéisme a atteint, certains jours, des chiffres effrayants ; sur 815 hommes d'une équipe il en manquait 129.

Actuellement les mines de Mikulczyce connaissent une certaine amélioration : de 36 % le mois dernier, l'absentéisme est descendu à 14 %, il aurait pu être plus faible encore si la direction était moins tolérante ! ».

(Zwiazkowiec, 11 septembre).

Les remèdes proposés par le journal sont : l'organisation d'un service médical permanent, la suppression des primes, l'affichage de listes noires.

Sabotage

Outre l'absentéisme, la mine de Mikulczyce est l'objet de sabotage. Pour lutter contre ceux-ci un des mineurs du puits de Mikulczyce propose : « Il faudrait créer des équipes de contrôle chargées d'examiner le terrain. Les ennemis sont parmi nous. »

Pour assurer la production le seul remède demeure les heures supplémentaires. Le reporter de ZWIAZKOWIEC décrit des ouvriers qui se préparent à descendre :

« Ils arrivent à présent une demi-heure plus tôt pour récupérer le temps qu'ils perdent en travaillant sur des veines basses. »

Ainsi en raison de la structure géologique des mines, les ouvriers sont obligés de faire trois heures et demies supplémentaires par semaine.

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.200 francs (6 mois), 2.400 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

LA VIE EN U.R.S.S.

La rançon d'une rationalisation mal conduite

Depuis la fin de l'année dernière, les autorités soviétiques mènent une campagne ininterrompue visant à réduire le fonds de roulement des entreprises par une utilisation plus rationnelle de l'outillage et des possibilités techniques générales. Etant donné les méthodes arriérées en vigueur dans l'industrie russe, cette campagne aurait pu donner des résultats certains. Mais comme elle s'accompagnait du stimulant impératif de « l'émulation » et de consignes d'intimidation, les chefs d'entreprises s'y lancèrent de manière inconsidérée. Aussi découvre-t-on maintenant d'autres défauts, aussi graves, à la place de ceux qu'on avait voulu éliminer. Voici ce que nous apprend à ce sujet l'éditorial des *IZVESTIA* du 10 septembre :

« ... La plupart des dirigeants d'entreprises, préoccupés par l'émulation socialiste de la production négligent la distribution de cette production. Le résultat ne se fait pas attendre : les hangars et les magasins de l'usine sont bondés, les capitaux de l'entreprise gelés.

... Ainsi par exemple l'usine galvanotechnique d'Odessa qui a rempli ses engagements ne sait plus où mettre les porte-cigarettes nickelés qu'elle fabrique, ses hangars en contenant déjà pour plus d'un million de roubles.

... Quel intérêt y a-t-il à fabriquer plus, et plus vite si la production reste dans les dépôts et les hangars ?

... C'est également ce qui se produit à l'usine d'Oulianovski où près de 4.000 tracteurs encombrant les cours et les hangars. »

L'industrie forestière critiquée

Les *IZVESTIA* du 6 septembre publient de longues plaintes d'un député du Soviet du district d'Arkhangel sur les insuffisances constatées dans l'exploitation forestière de cette région :

« Il y a quelque temps s'est tenu à Kirov la conférence régionale des stakhanovistes et des dirigeants de l'industrie forestière. La question principalement discutée fut l'application des nouvelles méthodes de travail ainsi que la mécanisation...

« Malheureusement l'on constate que le souci n'est pas partout le même d'exploiter au maximum les machines mises à la disposition des travailleurs de l'industrie forestière. Les chiffres

parlent d'ailleurs d'eux-mêmes : le plan d'abatage mécanique pour le premier semestre de l'année n'a été exécuté que dans la proportion de 47 % et celui du transport de 32 % seulement. Un seul tracteur sur trois a travaillé, telle est la constatation qui s'impose après étude des chiffres. Quant aux scieries électriques elles n'ont fourni que 37 % du travail qu'elles devaient abattre. Ce qui est nettement insuffisant. »

Il résulte de ces faits que l'industrialisation à tout prix aboutit à des désordres quand les hommes ne sont pas préparés à se servir des outils modernes qu'on met à leur disposition.

Comment la presse soviétique voit les incendies du Sud-Ouest français

Les *IZVESTIA* du 30 août publient, sous le titre « Un nouveau moyen de marshallisation », un article dû à la plume de M. Chakhmagonov, qui explique comme suit les causes des incendies qui ont ravagé, en août dernier, le sud-ouest de la France :

« La France était avant la guerre en tête des pays traitant la térébenthine. La matière première était fournie par les forêts landaises. Cet état de choses ne pouvait évidemment plaire aux trusts chimiques américains. Il y a trop longtemps que l'Amérique rêve de conquérir les marchés détenus par les Français... Les incendies de forêts viennent à point pour servir les desseins des « businessmen ». Ces incendies devaient également servir à exciter les organisations démocratiques du pays, et en premier lieu les communistes pour légitimer ensuite la terreur policière croissante que fait régner le gouvernement sur les mas-

ses et préparer l'établissement d'une dictature militaire-fasciste...

Cependant si le premier but fut atteint, c'est-à-dire si un coup irréparable fut porté à l'industrie chimique française traitant la térébenthine, la provocation envers les démocrates français fut, elle, un fiasco complet. Des incendiaires furent pris en flagrant délit, ce sont pour la plupart des policiers vichyssois, d'anciens gestapistes et autres éléments ultra-réactionnaires dont le fil conducteur remonte sans aucun doute à de Gaulle et à son R.P.F.

En voulant marshalliser la France les incendiaires français ne se doutaient pas que les feux ainsi allumés ne feraient qu'éclairer les recoins les plus sombres dans lesquels travaillent les colonisateurs américains ! »

De telles affirmations se passent de tout commentaire.